

Transformar desde el aula: impacto social de los cursos de estudios avanzados del Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo, Angola

Transforming from the classroom: Social Impact of the Advanced Study Courses at the Gregório Semedo Higher Polytechnic Institute, Angola

Juan Silvio Cabrera Albert¹ <https://orcid.org/0000-0001-5276-4123>

juan.silvio@igs.edu.ao

Jorge Luís Mena Lorenzo¹ <https://orcid.org/0000-0002-3244-0129>

jorge.menas@igs.edu.ao

Wilfredo Falcón Urquiaga² <https://orcid.org/0009-0009-0940-0530>

wilfredo.urquiaga@ugs.edu.ao

Maryuri García González^{3*} <https://orcid.org/0000-0002-2734-6541>

¹Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo, IGS - Lubango (Angola)

²Universidad Gregório Semedo - UGS (Angola)

³Universidad de la Habana. Cuba.

*Autor para la correspondencia. maryuri@rect.uh.cu

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo evaluar el impacto social y educativo de los Cursos de Estudios Avanzados (CEA) del Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo (IGS), en Angola, desarrollados entre 2024 y 2025. Los CEA constituyen una modalidad de posgrado profesionalizante orientada a mejorar el desempeño laboral y promover la transformación social. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, con predominio cuantitativo-descriptivo y apoyo cualitativo-interpretativo, sustentado en una concepción sistémica y formativa de la evaluación del impacto. Los resultados evidencian mejoras significativas en la calidad de la formación, el desarrollo de competencias profesionales y científicas, el desempeño laboral y la intervención social de los egresados. Se concluye que los CEA representan una experiencia pertinente de educación de posgrado, coherente con la pedagogía universitaria cubana y con las orientaciones internacionales sobre educación superior y desarrollo sostenible.

Palabras clave: educación de posgrado, impacto formativo, evaluación educativa, desarrollo profesional, Angola.

ABSTRACT

This article aims to evaluate the social and educational impact of the Advanced Studies Courses (ASCs) at the Gregório Semedo Higher Polytechnic Institute (IGS) in Angola, implemented between 2024 and 2025. The ASCs constitute a professional postgraduate program designed to improve job performance and promote social transformation. The research adopts a mixed-methods approach, predominantly quantitative-descriptive with qualitative-interpretive support, grounded in a systemic and formative conception of impact assessment. The results demonstrate significant improvements in the quality of training, the development of professional and scientific competencies, job performance, and the social engagement of graduates. It is concluded that the ASCs represent a relevant postgraduate education experience, consistent with Cuban university pedagogy and international guidelines on higher education and sustainable development.

Keywords: postgraduate education, formative impact, educational evaluation, professional development, Angola.

Recibido: 13/01/2026

Aceptado: 15/02/2026

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la educación de posgrado ha adquirido una centralidad creciente en los debates académicos y políticos sobre el desarrollo humano, la calidad educativa y la transformación social, particularmente en el contexto del Sur Global (Ma & Pender, 2023). En un escenario marcado por la globalización del conocimiento y la acelerada innovación científico-tecnológica, la formación avanzada (Añorga, 2014; Añorga y Valcárcel, 2022) se consolida como un recurso estratégico para el fortalecimiento del capital humano, la innovación institucional y el desarrollo sostenible, proyectando efectos que trascienden la obtención de credenciales académicas y se expresan en el mejoramiento profesional y humano de los egresados.

Desde la pedagogía universitaria contemporánea, el posgrado se concibe como un proceso formativo integral que, en términos de su relevancia pedagógica y calidad de la formación, articula la actualización científico-técnica, la coherencia curricular y la calidad de las mediaciones pedagógicas con el desarrollo de competencias profesionales y éticas. La literatura especializada reconoce estos componentes como indicadores sustantivos de la efectividad de los programas de formación posgraduada (Núñez et al., 2021; Pérez et al., 2022), en tanto favorecen aprendizajes significativos, autonomía intelectual y capacidades investigativas que aseguran su impacto a nivel social (Urby et al., 2022).

Los profesionales en formación académica de posgrado mediante la ED pueden continuar desempeñando sus actividades laborales, realizando los aportes esperados y desarrollando una nueva actividad científica e innovadora que los cualifique para aportes superiores. Desde esa posición, pueden entrar en contacto con otros profesionales de mayor experiencia laboral y/o formación teórico-metodológica, con otros estudiantes en formación y con el claustro del programa de estudios. Martín, et.al (2025)

De manera complementaria, la educación avanzada se orienta al fortalecimiento del egresado que, desde la perspectiva del impacto en el desarrollo profesional y científico, se expresa en la consolidación de competencias técnico-profesionales y transversales, así como en la capacidad de producir y gestionar conocimiento pertinente (Fernández y Ruiz, 2023; Bermúdez y Pérez, 2017). Este componente resulta clave en contextos donde la formación de cuadros altamente cualificados constituye una condición estructural para la innovación y la sostenibilidad institucional (Rose et al., 2023), además de agregar valor a su desempeño profesional.

Asimismo, la calidad formativa adquiere plena significación cuando, en términos del impacto en el desempeño laboral y la transformación social, los aprendizajes se traducen en una aplicación práctica efectiva, la mejora del desempeño profesional, la innovación organizacional y la intervención social contextualizada (González y Acevedo, 2024). Estos elementos permiten valorar la pertinencia social del currículo y su contribución a la resolución de problemáticas reales en contextos institucionales y comunitarios (Junger et al., 2020).

Esta concepción integral del impacto se articula con la Teoría de la Educación Avanzada, que postula el mejoramiento profesional y humano como eje de la responsabilidad social universitaria (Cardoso et al., 2022), y converge con las orientaciones de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que reconoce al posgrado como un pilar estratégico para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados a la educación de calidad, el trabajo decente, la innovación y el desarrollo productivo (Carney, 2022; Plata et al., 2022).

En el contexto africano, y particularmente en Angola, la educación de posgrado adquiere una relevancia estratégica que trasciende la instrucción técnica (Atanda et al., 2024; Babalola & Genga, 2025), en un escenario marcado por brechas estructurales en la formación de profesionales altamente cualificados, lo que restringe no solo la innovación institucional sino también la contribución efectiva de los egresados al desarrollo social y económico del país (Woldegiorgis, 2017).

En este marco, los Cursos de Estudios Avanzados (CEA) promovidos por el Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo (IGS) se configuran como una estrategia de formación continua orientada a la praxis profesional. Siguiendo los criterios de Mena y Mena (2020), estos programas buscan articular la formación avanzada con los contextos laborales y productivos, promoviendo un aprendizaje situado que permite a los egresados aplicar sus competencias de manera inmediata y pertinente. Concebidos bajo un enfoque profesionalizante, los CEA potencian la transferencia de conocimiento y la innovación organizacional, consolidando un proceso integrador que vincula calidad pedagógica, desarrollo profesional y transformación social.

En coherencia con lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo evaluar el impacto social y educativo de los CEA del IGS en el sur de Angola, aportando evidencias empíricas sobre el papel del posgrado profesionalizante en contextos africanos.

DESARROLLO

Se empleó un diseño mixto, no experimental y transversal, orientado a evaluar el impacto educativo y social de los CEA del IGS durante el período académico 2024-2025. El enfoque integró métodos cuantitativos-descriptivos y cualitativos-interpretativos, permitiendo analizar percepciones de los participantes y evidencias de transformación profesional, organizacional y comunitaria.

El estudio se estructuró en torno a tres dimensiones analíticas, ajustados a criterios de pertinencia y validez con el objetivo de constatar los cambios más significativos en los

estudiantes de CEA en términos de competencias, desempeño laboral y contribución a la comunidad,

Figura 1. Dimensiones clave para la evaluación integrada del impacto social y educativo generado por los Cursos de Estudios Avanzados.

Estas dimensiones fueron operacionalizadas mediante indicadores específicos y evidencias extraídas de los resultados preliminares (Tabla 1), lo que permitió articular la

evaluación de la calidad pedagógica, el desarrollo profesional y la transformación social, considerando tanto la percepción de los participantes como la aplicación práctica de los aprendizajes.

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de impacto de los CEA

Dimensión	Indicadores
Relevancia pedagógica y calidad de la formación	Actualización científico-técnica de los contenidos. Coherencia curricular. Pertinencia y aplicación de metodologías activas. Calidad del acompañamiento docente
Impacto en el desarrollo profesional y científico	Consolidación de competencias técnico-profesionales. Desarrollo de competencias transversales (liderazgo, comunicación, trabajo en equipo). Autonomía intelectual y capacidad de investigación. Participación en actividades científicas y académicas
Impacto en el desempeño laboral y transformación social	Aplicación práctica de aprendizajes. Mejora del desempeño profesional. Innovación y mejora de procesos organizacionales. Contribución a proyectos comunitarios y desarrollo social

La población incluyó 188 estudiantes matriculados en los CEA, junto con docentes, coordinadores académicos y empleadores vinculados al programa. Se seleccionó una muestra intencional de 137 estudiantes (73%), mientras que todos los docentes ($n = 12$) y empleadores ($n = 15$) fueron incluidos para proporcionar evidencia cualitativa y validar cambios en el desempeño profesional. Esta distribución garantiza cobertura representativa de las percepciones estudiantiles y triangulación con evaluaciones externas.

Tabla 2. Población y muestra del estudio

Estrato	Población	Muestra	Frecuencia (<i>f</i>)	Tipo de muestreo
Estudiantes	188	137	73%	Intencional
Docentes y coordinadores	12	12	100%	Total
Empleadores	15	15	100%	Bola de nieve

Se empleó un sistema mixto de recolección de datos, alineado a las dimensiones e indicadores definidos. La encuesta estructurada, con escala tipo Likert de cinco niveles (1 = Muy bajo, 5 = Muy alto) y preguntas formuladas de manera positiva, permitió cuantificar percepciones de estudiantes y empleadores sobre calidad de la formación, desarrollo profesional y desempeño laboral. Las entrevistas semiestructuradas y la observación participante registraron experiencias y evidencias de transformación profesional, organizacional y social. El análisis documental incluyó proyectos académicos y reportes institucionales, evaluando coherencia curricular y aplicabilidad de los aprendizajes. Esta combinación garantiza triangulación de fuentes, validez interna y replicabilidad de los hallazgos.

El procesamiento de datos se realizó mediante SPSS v.24 y Microsoft Excel, aplicando análisis descriptivo, correlacional e inferencial. Se garantizó confidencialidad, anonimato y participación voluntaria, mediante consentimiento informado, y el protocolo contó con aprobación del Comité de Ética del IGS.

RESULTADOS

Los resultados se presentan según las tres dimensiones analíticas definidas en el estudio, permitiendo evaluar el impacto formativo de los CEA desde la percepción de los participantes y la evidencia observada en los contextos profesionales y comunitarios. Se

priorizó un enfoque sistemático que integra análisis cuantitativo descriptivo, correlacional e inferencial para cada indicador definido.

Relevancia pedagógica y calidad de la formación

Los indicadores de relevancia pedagógica y calidad de la formación fueron evaluados mediante encuestas a los participantes y entrevistas a docentes y coordinadores, mostrando valores altos o muy altos en actualización de contenidos y coherencia curricular, y ligeramente inferiores en pertinencia metodológica y calidad del acompañamiento docente (Tabla 3). La valoración de los tres estratos coincidió en que la actualización de contenidos y la coherencia curricular son esenciales para la pertinencia académica. Las correlaciones de Pearson entre los indicadores y la aplicación práctica fueron positivas y significativas ($r = 0,42-0,54$, $p < 0,01$), y el modelo de regresión lineal múltiple explicó el 41 % de la varianza ($F(4,132) = 22,85$, $p < 0,001$), con coeficientes estandarizados más altos para actualización de contenidos ($\beta = 0,32$) y coherencia curricular ($\beta = 0,28$, $p < 0,01$). Se verificaron los supuestos de normalidad, independencia de errores y homocedasticidad, asegurando la validez del modelo.

Tabla 3. Relevancia pedagógica y calidad de la formación de los CEA

Indicadores	Media	DE	% Alto/ Muy alto
Actualización científico-técnica de los contenidos	4,36	0,68	88 %
Coherencia curricular	4,27	0,71	84 %
Pertinencia y aplicación de metodologías activas	4,08	0,79	80 %
Calidad del acompañamiento docente	3,98	0,85	75 %

Se evaluaron las relaciones entre los indicadores y la percepción de aplicación práctica mediante análisis de correlación de Pearson. Todos los indicadores mostraron correlaciones positivas y significativas: actualización de contenidos ($r = 0,54$, $p < 0,001$), coherencia curricular ($r = 0,49$, $p < 0,001$), pertinencia de metodologías activas ($r = 0,46$, $p < 0,001$) y calidad del acompañamiento docente ($r = 0,42$, $p < 0,01$). La interpretación de los resultados fue consistente con la valoración de docentes y coordinadores, quienes identificaron los mismos indicadores como determinantes para la transferencia efectiva del conocimiento al contexto profesional.

El análisis de regresión lineal múltiple indicó que los cuatro indicadores explican el 41 % de la varianza en la percepción de aplicación práctica ($F(4,132) = 22,85$, $p < 0,001$). Los coeficientes estandarizados más altos correspondieron a actualización de contenidos ($\beta = 0,32$, $p < 0,01$) y coherencia curricular ($\beta = 0,28$, $p < 0,01$), reflejando su mayor peso

relativo. Se verificaron los supuestos estadísticos de normalidad, independencia de errores y homocedasticidad para garantizar la validez del modelo.

En conjunto, los hallazgos confirman que la calidad pedagógica percibida se asocia significativamente con la aplicación práctica de los aprendizajes, mostrando coherencia entre la formación impartida y la capacidad de los egresados para desempeñarse profesionalmente.

Impacto en el desarrollo profesional y científico

Los indicadores de desarrollo profesional y científico mostraron valores alto o muy alto, con porcentajes superiores al 80 % en consolidación de competencias técnico-profesionales y desarrollo de competencias transversales, mientras que la autonomía intelectual, capacidad de investigación y participación en actividades científicas alcanzaron valores ligeramente inferiores (Tabla 4). Las correlaciones fueron positivas y significativas ($r = 0,41-0,52$, $p < 0,01$) y el modelo de regresión lineal múltiple explicó el 38 % de la varianza ($F(4,132) = 19,84$, $p < 0,001$), destacándose como variables más influyentes la consolidación de competencias técnico-profesionales ($\beta = 0,30$, $p < 0,01$) y desarrollo de competencias transversales ($\beta = 0,27$, $p < 0,01$). Los supuestos estadísticos fueron verificados y cumplidos.

Tabla 4. Impacto en el desarrollo profesional y científico de los CEA

Indicadores	Media	DE	% Alto/Muy alto
Consolidación de competencias técnico-profesionales	4,32	0,69	86 %
Desarrollo de competencias transversales (liderazgo, comunicación, trabajo en equipo)	4,15	0,74	82 %
Autonomía intelectual y capacidad de investigación	4,05	0,78	79 %
Participación en actividades científicas y académicas	3,97	0,81	76 %

Las correlaciones de Pearson mostraron asociaciones positivas y significativas entre todos los indicadores y la percepción de aplicación práctica: consolidación de competencias técnico-profesionales ($r = 0,52$, $p < 0,001$), desarrollo de competencias transversales ($r = 0,47$, $p < 0,001$), autonomía intelectual e investigación ($r = 0,45$, $p < 0,001$) y participación en actividades científicas ($r = 0,41$, $p < 0,01$). Los docentes y coordinadores enfatizaron la relevancia de las competencias técnico-profesionales y transversales, mientras que los empleadores subrayaron la utilidad de estas competencias para la

inserción laboral y la participación en proyectos científicos, confirmando la coherencia entre la percepción de los participantes y la apreciación de los tres estratos.

El modelo de regresión lineal múltiple explicó el 38 % de la varianza en la percepción de aplicación práctica ($F(4,132) = 19,84, p < 0,001$), destacándose la consolidación de competencias técnico-profesionales ($\beta = 0,30, p < 0,01$) y el desarrollo de competencias transversales ($\beta = 0,27, p < 0,01$) como los factores con mayor peso explicativo. Se verificaron los supuestos de normalidad, independencia de errores y homocedasticidad, asegurando la validez inferencial del modelo.

En conjunto, los resultados evidencian que los cursos de estudios avanzados promueven un desarrollo profesional y científico integral, facilitando la transferencia de competencias al ejercicio profesional y a la participación en el ámbito académico-científico.

Impacto en el desempeño laboral y transformación social

Los indicadores de desempeño laboral y transformación social obtuvieron valores alto o muy alto en aplicación práctica de aprendizajes y mejora del desempeño profesional, mientras que innovación en procesos organizacionales y contribución a proyectos comunitarios presentaron valores ligeramente inferiores (Tabla 5). Las correlaciones fueron significativas ($r = 0,43-0,56, p < 0,01$) y la regresión lineal múltiple explicó el 42 % de la varianza ($F(4,132) = 24,12, p < 0,001$), con aplicación práctica de aprendizajes ($\beta = 0,33, p < 0,01$) y mejora del desempeño profesional ($\beta = 0,29, p < 0,01$) como principales predictores. Se verificaron los supuestos estadísticos para asegurar validez inferencia.

Tabla 5. Impacto en el desempeño laboral y transformación social de los CEA

Indicador	Media	DE	% Alto/Muy alto
Aplicación práctica de aprendizajes	4,35	0,70	87 %
Mejora del desempeño profesional	4,28	0,73	84 %
Innovación y mejora de procesos organizacionales	4,05	0,78	79 %
Contribución a proyectos comunitarios y desarrollo social	3,98	0,82	77 %

Las correlaciones de Pearson mostraron asociaciones positivas y significativas entre todos los indicadores y la percepción de impacto laboral: aplicación práctica de aprendizajes ($r = 0,56, p < 0,001$), mejora del desempeño profesional ($r = 0,51, p < 0,001$), innovación y

mejora de procesos organizacionales ($r = 0,47$, $p < 0,001$) y contribución a proyectos comunitarios y desarrollo social ($r = 0,43$, $p < 0,01$). Los docentes y coordinadores destacaron la aplicación práctica y la mejora del desempeño profesional como factores centrales, mientras que los empleadores resaltaron la innovación y la contribución a proyectos comunitarios como evidencia del impacto social de los egresados. Esta convergencia confirma la consistencia entre la percepción de los participantes y la valoración de los tres estratos.

El modelo de regresión lineal múltiple explicó el 42 % de la varianza en la percepción de impacto laboral ($F(4,132) = 24,12$, $p < 0,001$), identificando la aplicación práctica de aprendizajes ($\beta = 0,33$, $p < 0,01$) y la mejora del desempeño profesional ($\beta = 0,29$, $p < 0,01$) como los factores con mayor peso explicativo. Se verificaron los supuestos de normalidad, independencia de errores y homocedasticidad, reforzando la validez inferencial del modelo.

En conjunto, los hallazgos evidencian que los cursos de estudios avanzados contribuyen significativamente tanto al fortalecimiento del desempeño profesional como a la transformación social, facilitando la transferencia de competencias al entorno laboral y a proyectos de impacto comunitario.

Aunque los indicadores de las tres dimensiones analizadas reflejan percepciones mayoritariamente positivas, con valores altos o muy altos en actualización de contenidos, consolidación de competencias y aplicación práctica de aprendizajes, estas valoraciones deben interpretarse considerando las particularidades del contexto angolano. Limitaciones de infraestructura, recursos tecnológicos, formación continua del personal académico y disponibilidad de oportunidades para investigación y proyectos comunitarios podrían condicionar la implementación plena de metodologías activas, el desarrollo de autonomía intelectual y la contribución a procesos de innovación social.

Por tanto, si bien los resultados muestran un impacto formativo significativo y consistente con estándares internacionales, la efectividad real de la transferencia de competencias puede variar según las condiciones institucionales y socioeconómicas locales. Esta consideración proporciona un marco más realista para interpretar los hallazgos y orientar estrategias de mejora y adaptación contextual de los cursos de estudios avanzados.

Los resultados obtenidos reflejan percepciones mayoritariamente positivas en las tres dimensiones analizadas, evidenciando que los CEA del IGS promueven la actualización científico-técnica, el desarrollo de competencias profesionales y transversales, y la

aplicación práctica de los aprendizajes en contextos laborales y comunitarios. Estos hallazgos se alinean con la literatura internacional que destaca la importancia de la Educación Avanzada para el mejoramiento profesional, humano y científico de los egresados (Añorga, 2014; Bernaza et al., 2018; Rose et al., 2023).

En la dimensión de relevancia pedagógica y calidad de la formación, los participantes y el estrato docente–coordinador valoraron altamente la actualización de contenidos y la coherencia curricular, confirmando la consistencia estructural de los cursos con estándares internacionales de posgrado (Añorga & Valcárcel, 2022; Cardoso et al., 2022). No obstante, la pertinencia metodológica y la calidad del acompañamiento docente, aunque bien valoradas, podrían estar limitadas en el contexto angolano por restricciones de recursos tecnológicos, carga docente elevada y oportunidades limitadas de formación continua, lo cual coincide con análisis previos sobre desafíos en la educación superior africana (Atanda et al., 2024; Woldegiorgis, 2017).

En la dimensión de impacto en el desarrollo profesional y científico, los resultados evidencian que los egresados perciben un fortalecimiento integral de competencias técnico-profesionales y transversales, así como autonomía intelectual y participación en actividades científicas. Sin embargo, la autonomía y la capacidad investigativa pueden verse condicionadas por infraestructura limitada, acceso restringido a bibliografía actualizada y escasa cultura investigativa en algunas instituciones angolanas, factores que han sido señalados como barreras estructurales en estudios de contextos similares (Fernández & Ruiz, 2023; Núñez et al., 2021; Ma & Pender, 2023). A pesar de estas limitaciones, la convergencia entre la percepción de los participantes y la valoración de docentes, coordinadores y empleadores sugiere que la formación ofrece bases sólidas para la transferencia de competencias al ámbito laboral y científico, en línea con tendencias internacionales de formación postgraduada orientada al impacto social y profesional (Pérez et al., 2022; Carney, 2022).

En la dimensión de desempeño laboral y transformación social, los indicadores muestran que los cursos favorecen la aplicación práctica de aprendizajes y la mejora del desempeño profesional. Sin embargo, la innovación en procesos organizacionales y la contribución a proyectos comunitarios pueden estar condicionadas por limitaciones de recursos, apoyo institucional y contexto socioeconómico, reflejando la complejidad de transferir competencias al entorno real (Babalola & Genga, 2025; Plata et al., 2022). Aun así, los hallazgos evidencian que los egresados participan activamente en la transformación social

y laboral, lo que coincide con la literatura sobre la vinculación de la educación avanzada con el desarrollo sostenible y el impacto social positivo (Urbay et al., 2022; González & Acevedo, 2024; Bernaza et al., 2018).

En términos metodológicos, los modelos de regresión lineal múltiple aplicados en las tres dimensiones cumplieron los supuestos estadísticos de normalidad, independencia de errores y homocedasticidad, garantizando la validez de los resultados inferenciales y reforzando el rigor del análisis (Fernández & Ruiz, 2023; Junger et al., 2020). La integración de los tres estratos evaluativos (participantes, docentes/coordinadores y empleadores) aporta solidez interpretativa y evidencia la consistencia de los hallazgos con las tendencias internacionales de evaluación de programas de posgrado (Bermúdez & Pérez, 2017; González & Acevedo, 2024).

En conjunto, estos resultados muestran que, aunque existen limitaciones contextuales inherentes al entorno angolano, los cursos de estudios avanzados generan un impacto formativo significativo, coherente con los principios de la Educación Avanzada, fortaleciendo competencias profesionales, científicas y sociales de los egresados, y contribuyendo a la transferencia de conocimientos y habilidades al ámbito laboral y comunitario (Añorga, 2014; Rose et al., 2023; Ma & Pender, 2023).

CONCLUSIONES

Los cursos de estudios avanzados del IGS han demostrado un impacto formativo significativo en las tres dimensiones analizadas. La relevancia pedagógica y la calidad de la formación fueron percibidas como altas por participantes, docentes y coordinadores, destacándose la actualización de contenidos y la coherencia curricular como elementos esenciales para la pertinencia académica y la transferencia efectiva de conocimientos al entorno laboral. Las correlaciones y modelos de regresión confirmaron que estos indicadores son determinantes para la aplicación práctica de los aprendizajes.

En cuanto al desarrollo profesional y científico, los egresados evidenciaron consolidación de competencias técnico-profesionales, fortalecimiento de habilidades transversales y participación en actividades académicas y científicas. La interpretación de los tres estratos evaluativos indica que, aunque algunas limitaciones contextuales como infraestructura, recursos y cultura investigativa pueden condicionar la autonomía intelectual y la capacidad investigativa, la formación impartida proporciona bases sólidas para la inserción profesional y la contribución al ámbito académico.

Finalmente, la dimensión de desempeño laboral y transformación social reflejó que la mayoría de los egresados aplica los conocimientos adquiridos y mejora su desempeño profesional, participando en innovaciones organizacionales y proyectos comunitarios. No obstante, la efectividad de la transferencia a la práctica social y organizacional puede estar limitada por recursos y apoyo institucional. En conjunto, los hallazgos confirman que los CEA contribuyen de manera consistente al fortalecimiento profesional, científico y social de los egresados, evidenciando coherencia entre la formación avanzada, las competencias desarrolladas y el impacto en el contexto laboral y comunitario angolano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Añorga, J.A. (2014). La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano. Varona, (58), 19-31. <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360634165003.pdf>
- Añorga, J.A., y Valcárcel, N. (2022). La Teoría de la Educación Avanzada: Epistemología y práctica. Pueblo y Educación.
- Atanda, A., Osemwegie, M. O., & Osemwegie, O. (2024). Decolonising African Higher Education, Integrating Indigenous Values, and the Adaptation of Indigenous Management Framework: A STOW Analysis. International Journal of Research Publication and Reviews, 5(12), 2501-2506. <https://www.ijrpr.com>
- Babalola, S. S., & Genga, C. A. (2025). Wartime and Online Education: A Bibliometric Analysis. Research in Social Sciences and Technology, 10(1), 119-143. <https://doi.org/10.46303/ressat.2025.7>
- Bermúdez, R. y Pérez, L.M. (2017). Metodología para la autoevaluación del impacto social de las maestrías. Referencias Pedagógicas, 0, Número Especial, 72-89. <http://scielo.sld.cu/pdf/rp/v10n1/2308-3042-rp-10-01-72.pdf>
- Bernaza, G. L., Troitiño, D. M., y López, Z. S. (2018). La superación del profesional: mover ideas y avanzar más. Editorial Universitaria.
- Cardoso, L., Valdés, M. y Panesso, V. (2022). La teoría de la Educación Avanzada: epistemología de una teoría educativa cubana. Varona. Revista Científico-Metodológica, Edición Especial, 1-12. <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1549>
- Carney, S. (2022) Reimagining our futures together: anew social contract for education. Comparative Education, 58 (4), 568-569, <https://doi.org/10.1080/03050068.2022.2102326>

- Fernández, C. y Ruiz, J. (2023). Instrumento para la evaluación del impacto de programas de posgrado a partir de la dimensión egresados desde el Centro de Estudios de la Educación Superior Agropecuaria. *ReHuSo*, 8(2), 137-156. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v8i2.5715>
- González, M.C. y Acevedo, A.J. (2024). Metodología mixta para la evaluación del aprendizaje-servicio virtual en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En C. Pérez-Curiel, R. Domínguez-García, & J. Zarauza Castro (Coords.), *Innovación pedagógica y tecnologías digitales en la docencia de las ciencias sociales* (1ª ed., pp. 1343-1370). Dykinson. <https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fwww.dykinson.com%2Flibros%2Finnovacion-pedagogica-y-tecnologias-digitales-en-la-docencia-de-las-ciencias-sociales%2F9788410706903%2F?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19>
- Junger, R., Tommasetti, R., Zaidan, M., & da Silva, M.Á. (2020). How green is accounting? Brazilian students' perception. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(2), 228–243. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2019-0232>
- Ma, J., & Pender, M. (2023). *Education Pays 2023: The Benefits of Higher Education for Individuals and Society*. College Board. <https://research.collegeboard.org/media/pdf/education-pays-2023.pdf>
- Martín García, M.; Ortiz Cárdenas, T.; García González, M.; López Fernández, J. (2025). Problemática de la formación académica de posgrado a distancia en la Universidad de la Habana. *Revista Mendive* Vol. 23 No. 4 e4219 (octubre-diciembre) ISSN: 1815-7696. RNPS: 2057. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/4219>
- Mena, J.A. y Mena, J.L. (2020). Curso 9. La educación superior cubana desde un enfoque de formación profesional compartida universidad-institución productiva. *Congreso Universitario 2020*. <http://www.congresouniversidad.cu/curso-9-universidad-institucion-productiva-teoria-y-experiencias-practicas-en-la-educacion-superior>.
- Núñez, M.R., López, I. y Morera, S. (2021). La formación posgraduada en el Centro Universitario Municipal Abreus: reflexiones de la práctica. *Revista Caribeña de*

Ciencias Sociales, En línea. <https://www.eumed.net/es/revistas/caribena/enero-21/formacion-posgraduada>

- Pérez, V.M., Pulido, A. y Ordaz, M. (2022). Tendencias de la formación postgraduada y doctoral. Incidencia en el desarrollo sostenible. Mendive. Revista de Educación, octubre-diciembre, 20(4), 1369-1386. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2871/html>
- Plata, A.M., Holguín, M.T., Sáenz, O., y Callejas, M.M. (2022). Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: aportes de las instituciones de educación superior en la dimensión ambiental. Educación y Educadores, 25(2), e2524. <https://doi.org/10.5294/edu.2022.25.2.4>
- Rose, G.G., Acosta, L. & Panesso, V. (2023). Los principios de la Educación Avanzada, sustento de la superación en el sistema de Turismo. Varona. Revista Científico- Metodológica, (76), 1-9. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382023000100014&lng=es&tlng=es.
- Urbay, M., Torres, A.M, Carrera, M. y Ortiz, T. (2022). Formación doctoral del profesional de la educación y su impacto social. Revista Cubana de Educación Superior, 41 (Supl. 1), http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142022000400014&lng=es&tlng=es.
- Woldegiorgis, E. T. (2017). Regionalization of higher education in Africa: The Southern African Development Community (SADC). En E. T. Woldegiorgis (Ed.), Regionalization of Higher Education in Africa (pp. 129–147). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-956-0_7

No existen conflictos de intereses entre los autores

Declaración de autoría

Juan Silvio Cabrera Albert: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción/borrador original y Redacción, revisión y edición.

Jorge Luis Mena Lorenzo: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción/borrador y version final.

Wilfredo Falcon Urquiaga: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción/borrador original y Redacción final

Maryuri García González: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción/borrador original y Redacción, revisión, edición y gestión de la publicación.